

ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИ МАГИСТРАТУРА ТАЛАБАЛАРИНИНГ КРИАКТИВ КУНИКМАЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ШАКЛЛАНТИРИШ МЕХАНИЗМЛАРИ

Яндашева Гулчехра Собиржановна
Низомий номидаги ТДПУ ўқитувчиси
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7419631>

Аннотация. Ушбу мақолада креатив педагогика фанининг замонавий педагогиканинг устувор йўналишларидан бири эканлиги, шунингдек шахсда креативлик сифатларини ривожлантириши аҳамияти ёритилган.

Калим сўзлар: “Креатив педагогика”, туркум фанлар, инновацион, касбий камол, онтогенезининг, методологик ғоялари, ижтимоий-иқтисодий, интеграцияси, узлуксизлик, ворисийликни, таълим департаменти, стимул, муайян, мушоҳада, оригинал ғоялар, стратегия.

МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ НАВЫКОВ МАГИСТРАТУРЫ ВУЗОВ

Аннотация. В данной статье показано, что наука о творческой педагогике является одним из приоритетных направлений современной педагогики, а также важность развития творческих качеств в человеке.

Ключевые слова: «Креативная педагогика», категория наук, инновационная, профессиональная зрелость, онтогенез, методологические идеи, социально-экономическая, интеграция, преемственность, преемственность, отдел образования, стимул, специфика, наблюдение, оригинальные идеи, стратегия.

MECHANISMS OF DEVELOPMENT OF CREATIVE SKILLS OF MASTER'S STUDENTS OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS

Abstract. This article shows that the science of creative pedagogy is one of the priorities of modern pedagogy, as well as the importance of developing creative qualities in a person.

Key words: "Creative pedagogy", category of sciences, innovative, professional maturity, ontogenesis, methodological ideas, socio-economic, integration, continuity, succession, department of education, stimulus, specific, observation, original ideas, strategy.

Замонавий педагогика фанида “креатив педагогика” тушунчаси кўлланила бошлаганига ҳали у қадар кўп вақт бўлмади. Бироқ, ўқитиш жараёнига инновацион ҳамда ижодкорлик ёндашувларини қарор топтиришга бўлган эҳтиёж “Креатив педагогика”нинг педагогик туркум фанлар орасида мустақил предмет сифатида шаклланишини таъминлади. Ушбу предмет асосларини педагогика тарихи, умумий ва касбий педагогика ҳамда психология, хусусий фанларни ўқитиш методикаси, таълим технологияси ва касбий этика каби фанларнинг методологик ғоялари ташкил этади. “Креатив педагогика” фанининг умумий асослари мутахассис, шу жумладан, бўлажак мутахассисларнинг касбий камол топишлари учун зарур шартшароитни яратишга хизмат қилади. Креативлик (лот., инг. “create” – яратиш, “creative” яратувчи, ижодкор) – индивиднинг янги ғояларни ишлаб чиқаришга тайёрликни тавсифловчи ҳамда мустақил омил сифатида иқтидорлиликнинг таркибига кирувчи ижодий қобилияти маъносини ифодалайди. Шахснинг креативлиги унинг тафаккурида, мулоқотида, ҳис-туйғуларида, муайян фаолият турларида намоён бўлади. Креативлик шахсни яхлит ҳолда ёки унинг муайян хусусиятларини, зеҳни ўткирликни тавсифлайди. Шунингдек, креативлик иқтидорнинг муҳим омил сифатида ақс этади.

Креатив тафаккур ва ижодкорлик муаммосига оид қизиқарли маълумотларни, В.Ф.Вишняковнинг тадқиқотларида ҳам кўриш мумкин. У ўз изланишларида илмда инсон ва машина “тафаккури” фарқларини кўрсатиб беради. Машина фақат модел ва белгилар орқали усулга эга бўлса, ижодий муаммода эса ақл кераклигини уқтиради. Ижодий тафаккур қобилият билан уйғунликда инсонда ҳуқум суради. Болаликда образли

тафаккурга эга бўлганимиз учун бу қобилият образларда, қўл билан ясалган материалларда акс этади. Ўсмирлик ёшида кўпчилик шеърлар, ҳикоялар ёзади, ҳар хил масалалар ечишга (табиий ва аниқ) фанларга қизиқади. Умуман биз ҳар бир инсонни ижодкор шахс деб аташимиз мумкин.

Илмий иш қилган, содда ихтирочилик намунасини намоён этган, асар ёзган кишини креатив субъект сифатида баҳоланади. Агар киши руҳияти носоғлом бўлса, ундаги ижодий тафаккур юзага чикмайди. Агарда инсон ақлий қобилияти юқори бўлса, у юқори даражада самарали ижод қила олади. Инсон интеллектуал бўла олади, аммо креатив бўлмаслиги мумкин. Масалан, Левинсон – Лессинг оз сонли продуктив эрудит олимларни ажратиб, уларни “ кучиб юривчи библиотека” деб атайди. Уларда ижодиёт кучли, улар ўз фантазиялари билан бошқалардан алоҳида ажралиб туради.

Я.А.Пономарев креативликни ўрганишнинг тўрт йўналишини кўрсатиб беради ва уларнинг ҳар бирини изоҳлашга интилади:

- Креативлик натижа сифатида;
- Креативлик қобилият сифатида;
- Креативлик жараён сифатида;
- Креативлик шахснинг хусусияти сифатида.

Муаллифнинг назарида ушбу таснифлар бутун бир ижодкорлик, яратувчанлик жараёнларига тегишли бўлиб, у фаолият самарадорлигига доим таъсир этиб бтуради.

М. Ферсом, К.Тейлор, Д.Тейлор ва бошқалар биринчи ёндашишнинг тарафдорлари сафига кирадилар. Улар ижодий натижанинг уч хусусиятини белгилаб берадилар: миқдор, сифат, аҳамият. Демак, креативликда ушбу уч мезоннинг мазмунини ўрганиш ўта муҳимдир.

Кўпчилик тадқиқотчилар натижани ижоднинг ягона мезони деб ҳисоблайдилар, гоҳо бу фикрга нисбатан ишончсизлик билдирадилар, унга шубҳа билан қарайдилар. Жумладан, Тейлор, Смит ва бошқа олимларнинг кўрсатишича, ижодий натижанинг кўпчилик белгилаган таърифлари фақат айрим жиҳатлари билан ижодга бевосита алоқаси бор, қолганлари эса, синовдан ўтказилаётган субъектлар ишларининг умумий натижаларини таърифлашга йўналтирилганлиги билан ажралиб туради. Креативликни жараён сифатида ўрганишда ижодий фикрларнинг бир неча босқичлари, даражалари ва турлари таъкидлаб ўтилади.

Е.Е.Туник бошқалардан фарқли ўлароқ, ижодий жараёнда тўрт босқичга ажратади:

1. Психологик жиҳатдан вазиятга тайёрланиш;
2. Ҳар бир ишда шахсий, когнитив, мотивацимон жабҳалар билан эришиш;
3. Юзага келган вазиятга нисбатан руҳланиш;
4. Муаммо ёки вазиятнинг ҳақиқатлигини текшириш.

Юқорида келтирилган ушбу жараён креатив тафаккур хусусиятлари бўлиб, у бирор бир фаолиятда шундай кўринишда ишлайди.

Тадқиқотчи Патрикнинг экспериментал изланишлари шуни кўрсатдики, 55 шоир ва 50 рассом учун 4 босқичли ижод жараёни ўзига хос равишда юзага келган. Натижада Уоллеснинг машҳур схемаси фақатгина унча катта бўлмаган ўзгаришларга учрайди.

Бундан фарқли тадқиқотларни психоанализ таълимотида ҳам кўриш мумкин.

Креатив жараён даражаларини тадқиқот қилиш психоанализ йўналиши билан ҳам узвий боғлиқдир. Маълумки, З.Фрейд ижодий актни либидо қуввати сублимациясининг натижаси сифатида таърифлаган. Тадқиқот Мёдник томонидан таклиф қилинган узоқлаштирилган бирикмалар (РАТ) тести креатив фикрлаш кўриниши сифатида қаралган изланишларнинг энг кўп тарқалгани бўлиб ҳисобланади. Мёдник ижодий жараённи ассоциатив элементларнинг янги комбинациялар шаклида қайтадан тузиб чиқиш сифатида кўриб чиқади.

Учинчи йўналиш вакиллари эса, креативликни қобилият тариқасида талқин қиладилар. Тадқиқотчи Симпсон фикрича, креативлик одам фикрлашининг бир хилдаги усулларини рад этиш қобилиятидир.

Тадқиқотчи Т.В.Галькинанинг айтишича, креативлик борасида яратилган ва таснифланган концепциялар ичида, Дж.Гильфорднинг қобилият ва интеллектнинг умумий модели энг эътиборга молик саналиб, унда креатив шахсга хос тўрт хусусият ажратади:

1. Оригиналлик - изоҳланишга мўлжалланган бирикмалар, ўзгача жавоблар натижаларини кўрсатиш қобилиятидир;
2. Семантик эгилувчанлик - объектнинг функциясини ажратиш ва ундан янги фойдаланишни таклиф қилиш қобилияти;
3. Ифодали мослаштирилган эгилувчанлик - янги имкониятларни кўриш учун рағбатлантирувчи омиллар шаклини ўзгартириш қобилияти;
4. Семантик ўз-ўзидан юзага келувчи эгилувчанлик - нисбатан чекланган вазиятларда турли хил ғоялар яратиш қобилияти.

Баъзи тадқиқотчилар, ижодий қобилиятларни айрим тахминий тузилишлар сифатида тушунади, натижада бу тузилишлар тест шакллари орасидаги интеркоррелизация сифатида намоён бўлади. Торренс бу қобилиятларни одамлар орасида мавжуд бўлмаган тафовут тариқасида таърифлайди. Н.В.Вишняковага кўра, креативлик бу - ниҳоятда кучли даражада камчиликларни идрок қилиш, билимлардаги камчиликларни, етишмайдиган элементларни, дисгармония ва ҳоказоларни идрок қилиш қобилиятларини тушунади. Ижодий актлар кейинчалик, сезиш ечимни қидириш, етишмовчи элементларга нисбатан фаразнинг пайдо бўлиши ва шакллантириш, фаразларни текшириш ва уларни қайта текшириш, модификациялаш эҳтимоллари ҳамда натижаларни маълум қилишни кабиларни ўз ичига қамраб олади.

Креативликни ўрганишдаги тўртинчи йўналиш вакиллари креативликни шахс хусусияти сифатида тавсифлаб, бунда шахс муаммоси мазкур тушунча мазмуни билан кескин уйғунлашади. Ушбу йўналиш вакиллари бўлмиш Гельдштейн, Роджерс, Маслоулар ижодий жараёни “ўзини-ўзи ривожлантириш” жараёни деб тушунтиришга ҳаракат қиладилар. Демак, креативлик феномени мазмунида, ўз-ўзини ривожлантириш ва ўз –ўзини камол топтириш ҳам мавжуд.

Америкалик психолог П.Торренс фикрича, креативлик муаммо ёки илмий фаразларни илгари суриш; фаразни текшириш ва ўзгартириш; қарор натижаларини шакллантириш асосида муаммони аниқлаш; муаммо ечимини топишда билим ва амалий ҳаракатларнинг ўзаро қарама-қаршилигига нисбатан таъсирчанликни ифодалайди.

Шахснинг мутахассис сифатида касбий камол топиши, ривожланиши ўз моҳиятига кўра жараён тарзда намоён бўлади. Касбий етуқлик инсон онтогенезининг муҳим даврлари касбий камол топиш, ривожланиш ғояларининг қарор топиши (14-17 ёш)дан бошланиб, касбий фаолиятнинг яқунланиши (55-60 ёш)гача бўлган жараёнда кечади. Ижодкор шахснинг шаклланиши ва ривожланиши унинг ички ва ташқи олами ўзгаришининг ўзаро мос келиши, ижтимоий-иқтисодий шарт-шароитлар ҳамда инсон онтогенези – туғилишидан бошлаб то умрининг охирига қадар узлуксизлик, ворисийликни тақозо этадиган фаолият мазмунига боғлиқ.

Сўнгги йилларда етакчи хорижий мамлакатларнинг таълим тизимида ўқувчи ва талабаларда креативлик сифатларини шакллантириш масаласига алоҳида, жиддий эътибор қаратилмоқда. Буни Бронсон, Меррийман (2010 й.), Кен Робинсон (2007 й.), Фишер, Фрей (2008 й.), Бегетто, Кауфман (2013 й.), Али (2011 й.), Треффингер (2008 й.) ва б. томонидан олиб борилган кўплаб тадқиқотлар, уларнинг натижалариан кўриш мумкин.

Биргина Кен Робинсон томонидан 2007 йилда тайёрланган “Мақтаб креативликни барбод этиптими?” номли видео лавҳани YouTube сайтида 5 млн марта томоша қилинган. Қолаверса, ўқитувчилар креативлик асосларини ўрганишга жиддий киришганлар (Бегетто,

Кауфман, 2013 й.). Ўқитувчиларда педагогик фаолиятни креатив ёндашув кўникма, малакаларини шакллантириш ҳамда ривожлантиришга доир адабиётлар чоп этиляпти, Таълим департаменти томонидан тайёрланган видео лавҳаларга асосланувчи ноанъанавий дарслар ташкил этиляпти (Али, 2011; Таълим департаменти, 2013 й.).

Таълим тизимини бошқариш органлари ҳар йили таълим муассасаларида юқори самарадорликка эришишга эътибор қаратади. Ана шу мақсадда ўқув дастурини ишлаб чиқилади, янги ўқув дарсликлари яратилади. Бу эса ҳам талабалар, ҳам ўқитувчиларни касбий ўсишларига ёрдам беради. Олиб бориладиган амалий ҳаракатлар талабаларда ютуқларга эришиш, олға интилишга бўлган эҳтиёжни муайян аражада юзага келтиради, уларнинг ўқув-билиш қобилиятларини бир қадар ривожлантиришга ёрдам беради.

Бироқ, ўқув йилининг охирида келиб олий таълим муассасаларида талабаларнинг фанларни ўзлаштиришларида юқори даражадаги ижобий натижалар кузатилмаяпти. Кўплаб талабаларнинг таълим олишга нисбатан қизиқиши йўқолган. Бунинг натижасида ўқитувчилар ҳам аввалгидек завқу шавқ билан касбий фаолиятни ташкил этишни ўйлашмаяпти. Таълим тизимини бошқарувчи органлар таълим олишга нисбатан хоҳиш-истаги бўлмаган талабалар, бу каби таълим олувчиларни ўқитишни истамаётган ўқитувчилар фаолиятини ўзгартириш борасида янгидан-янги чора-тадбирлар белгиланса-да, аҳвол ўзгаришсиз қолмоқда.

Педагогика фани ривожини муайян педагогик муаммоларни тадқиқ этиш мақсадида олиб борилган тадқиқот ишларининг ғояси, мазмуни, натижалари ҳисобига таъминланади. Педагогик илмий-тадқиқот методлар шахсни тарбиялаш, унга муайян йўналишларда чуқур, пухта илмий билимларни беришга бериш тамойиллари, объекти ва субъектив омилларини аниқловчи педагогик жараённинг ички моҳияти, алоқа ва қонуниятларини махсус текшириш ва билиш усуллари. Педагогик илмий тадқиқотларни амалга ошириш мураккаб, изчиллик, узлуксизлик, тизимлилик ва аниқ мақсад каби хусусиятларга эга жараён.

Креативликни аниқлаш давомида оғзаки ва шаклли тестларни қиёслаш орқали ўқувчиларнинг индивидуал жиҳатларини ҳам баҳолаш мумкин. Оғзаки шкала бўйича юқори балл олган болалар ва шаклли шкала бўйича юқори балл олган болалар гарчи айрим ўқитувчилар уларни иқтидорлилар сирасига кўшсалар-да, бироқ улар кўпинча ақлий тестларни бажаришда ва мактабда таҳсил олишда қийинчиликларга дуч келадилар. Мактабдаги билимдан ва яхши ўзлаштирувчи ўқувчилар орасида кўпинча оғзаки соҳада ижодийликнинг юқори кўрсаткичга ва ифодали-кўргазмали соҳада эса паст кўрсаткичга эга бўлиш каби зиддиятли ҳолатлар учрайди.

Креативликни аниқлаш учун тестлардан ташқари яна ижодий кишиларга хос бўлган хулқ-атвор шакллари, ҳиссийлик, ҳолатлар рўйхати билан махсус сўровномалар ва варақалар қўлланилиши мумкин. Ушбу варақалар синалувчининг ўзига йўллангани каби, унинг атрофидагиларига ҳам йўлланган. Ижодий ютуқларни таҳлил қилиш учун одатда экспертлар баҳоларидан: олимларники – илмий ишлар учун, рассомларники – суратлар ва расмлар учун, муҳандисларники – техник кашфиётлар учун фойдаланилади. Бундай баҳолар учун стандартлар ҳар доим жамоатчилик муҳокамасига асосланади. Энди ушбу масалага аниқроқ ойдинлик киритиш мақсадида креативлик ва ижодий қобилиятнинг ўзаро алоқадорлиги муаммосига эътибор қаратмаиз. Креативлик ва ижодий қобилият ўзаро чамбарчас боғлиқ бўлиб, уни тушунтириш ҳам креативликнинг психологик табиатини очишда ўта аҳамиятли саналади.

Қоидага кўра, ижодий қобилият – ҳар бир кишида турлича бўлади. Яъни кимдадир мусиқага, кимдадир ҳайкалтарошликка ва яна кимдадир бошқа бир турдаги соҳаларга нисбатан ижодий қобилиятлар мавжуд бўлади. Шахснинг ижодийлигини унинг ҳаракатчанлиги, яратувчанлиги, оригиналлиги ва бирор бир шу юзасида эришган ютуқлари доирасида кузатиш мумкин. Шунингдек, ҳанузгача, ижодий қобилиятларни

Ўрганиш борасида турлича фикрлар ва назариялар мавжуд. Шахсдаги ижодий қобилиятларни аниқлаш учун уларда турлича методикалар ўтказиш орқали аниқлаш мумкин. Бир томондан ижодий қобилиятлар, шахснинг психологик ва жисмоний томонлари ва тараққиёти билан ҳам боғлиқ. Яъни уларнинг (қандайдир) жисмоний пассивроқ бўлган кишида соғлом одамга нисбатан юқори ижобийлик бўлиши мумкин.

Кўпинча соғлом кишилар жисмоний онгсиз кишиларга қараганда, иродасиз ва маъсулиятсиз бир ишни охирига етказа олмайдиган бўлиши мумкин. Инсондаги ижодий қобилиятлар инсоннинг ёшига ва оилавий муҳитига ва тарбиясига ҳам боғлиқ бўлади. Ижодий қобилиятларни аниқлаш ҳам ақлий интилишни аниқлаш каби мураккб жараёндир. Ижодий қобилиятлар турли ёш даврларида турлича бўлиши ва у кўпинча, инсоннинг руҳий ҳолатини ҳам ўз ичига олади.

Бизнингча, шахсдаги ижодий қобилиятларни ривожлантириш учун бевосита уни ўзи қизиққан ва хоҳиши бўлган соҳаларга йўналтириш орқали унинг ижодийлигини ошириш ва унинг юқори муваффақиятларга эришишини таъминлаш мумкин. Ижодий қобилиятлар ва уларни ривожлантириш шахснинг бевосита ўзига ҳам боғлиқ. Ижодий қобилиятлар туғма ва орттирилган бўлиши мумкин.

Умуман олганда, инсондаги орттирилган ижодий қобилият бу - ҳаёт давомида ва кимнингдир хатти – ҳаракатларини кузатиш ва уларнинг ҳаётига ҳавас қилиш орқали намоён бўлиши мумкин. Креативлик намуналари инсонда эрта намоён бўлиб, у ўқувчининг ростгўйлиги, адолат хиссига эғалиги, ҳодисаларни тез тасаввур қила олиши, ажабланиш туйғусига эғалиги, ечимлардан таажжублана олиши каби хусусиятларида аниқ намоён бўлади.

REFERENCES

1. Долгоруков А. Метод case-study как современная технология профессионально-ориентированного обучения: http://www.vshu.ru/lections.php?tab_id=3&a=info&id=2600.
2. Drapeau Patti. Sparking student creativity (practical ways to promote innovative thinking and problem solving). – Alexandria – Virginia, USA: ASCD, 2014.
3. Инновацион таълим технологиялари / Муслимов Н.А., Усмонбоева М.Х., Сайфуров Д.М., Тўраев А.Б. – Т.: “Сано стандарт” нашриёти, 2015. – 81-б. 4. Савельева М.Г. Педагогические кейсы: конструирование и использование в процессе обучения и оценки компетенций студентов / Учеб.-мет.пособие. – Ижевск: ФГБОУВПО “Удмуртский университет”, 2013. – С. 9.
4. Нишонова С. Воспитание совершенного человека в развитии педагогической мысли эпохи возрождения Востока: Пед. фанлари докт. дисс. автореф. – Т., 1998. – 37 б.
5. Эрназарова Г.О., Исроилов Қ.Т. Бўлғуси тарих ўқитувчиларида креативликни ривожлантиришнинг педагогик технологиялари/ *Academic research in educational sciences (ARES)*, ISSN 2181-1385, volume 2, issue 4, april 2021, p.1613-1619.